

DARSDAN TASHQARI MASHG‘ULOTLAR JARAYONIDA YUQORI SINIF O‘QUVCHILARINING JISMONIY HOLATI VA YUKLAMALARINI BAHOLASH HAMDA MONITORING QILISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Abdullaev G‘ayratjon Akbarali o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti Jismoniy madaniyat kafedrası
tayanch doktoranti.

Email: gayratjon097@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20132991>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida darsdan tashqari mashg‘ulotlar jarayonida yuqori sinf o‘quvchilarining jismoniy holati va ularga berilayotgan jismoniy yuklamalar ilmiy asosda tahlil qilindi. O‘quvchilarning yosh, fiziologik xususiyatlari hamda tayyorgarlik darajasiga mos ravishda mashg‘ulotlar intensivligi va davomiyligi o‘rganildi. Shuningdek, jismoniy yuklamalarning individual reaksiyalari hamda ularni baholash va monitoring qilishning pedagogik va metodik jihatlari yoritildi. Tadqiqot natijasida samarali mashg‘ulot dasturini shakllantirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: jismoniy tarbiya, jismoniy yuklama, jismoniy holat, monitoring, baholash, yuqori sinf o‘quvchilari, darsdan tashqari mashg‘ulotlar, metodika

Аннотация: В данной работе на научной основе анализируются физическое состояние и нагрузки учащихся старших классов в процессе внеклассных занятий в общеобразовательных школах. Изучены интенсивность и продолжительность занятий с учетом возрастных, физиологических особенностей и уровня подготовки учащихся. Также рассмотрены индивидуальные реакции на физические нагрузки, а также педагогические и методические аспекты их оценки и мониторинга. В результате исследования разработаны практические рекомендации по формированию эффективной программы занятий.

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая нагрузка, физическое состояние, мониторинг, оценка, учащиеся старших классов, внеклассные занятия, методика

Abstract: This thesis analyzes the physical condition and physical loads of senior school students during extracurricular activities in general secondary schools on a scientific basis. The intensity and duration of training sessions were studied in accordance with students' age, physiological characteristics, and level of preparedness. In addition, individual responses to physical loads and the pedagogical and methodological aspects of their assessment and monitoring were examined. As a result, practical recommendations for developing an effective training program were proposed.

Keywords: physical education, physical load, physical condition, monitoring, assessment, senior school students, extracurricular activities, methodology

Kirish Yangi O‘zbekistonda ma‘naviy jihatdan barkamol va jismonan sog‘lom yoshlarni tarbiyalash, ularni Vatan ravnaqi uchun xizmat qiladigan vatanparvar avlod sifatida shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonda umumta‘lim va oliy ta‘lim muassasalari pedagoglariga muhim vazifalar yuklatilgan bo‘lib, ular nafaqat bilimli kadrlarni tayyorlash, balki milliy istiqloq g‘oyalari asosida yuksak ma‘naviyatli, mustaqil fikrlovchi hamda mas‘uliyatli yoshlarni tarbiyalashlari lozim.

Bugungi kunda yosh avlodni har tomonlama rivojlantirish, ularning sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiya va sportning o‘rni alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bois, umumta‘lim maktablari oldida turgan dolzarb vazifalardan biri -o‘quvchilarni jismonan chiniqtirish, sog‘lomlashtirish hamda ularni sport faoliyatiga keng jalb etishdan iborat. Hozirgi davrda jismoniy tarbiya va sportga bo‘lgan munosabat yoshlar orasida ikki asosiy yo‘nalishda namoyon bo‘lmoqda. Birinchidan, jismoniy mashg‘ulotlar shaxsiy kamolot, ijtimoiy faollikni oshirish, tengdoshlar bilan samarali muloqot va o‘zaro hurmatni shakllantirishga xizmat qiladi. Ikkinchidan, tizimli tashkil etilgan jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari sog‘liqni mustahkamlash, kasalliklarning oldini olish, organizmning funksional holatini yaxshilash hamda kasbga yo‘naltirishda muhim omil sifatida e‘tirof etiladi. Shu nuqtai nazardan, darsdan tashqari mashg‘ulotlar jarayonida o‘quvchilarning jismoniy holati va ularga berilayotgan yuklamalarni ilmiy asosda baholash hamda monitoring qilish, samarali mashg‘ulotlar metodikasini ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi.

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

Muhokama: Umumta’lim maktablarida “Jismoniy tarbiya” fanini o‘qitish jarayonida o‘quvchilarda bilim, ko‘nikma va malakalarni ongli ravishda shakllantirish masalasi bugungi kunda ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O‘quvchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasi esa ularning kelgusidagi kasbiy faoliyati va hayotiy maqsadlarini amalga oshirishda zarur bo‘lgan bazaviy kompetensiyalarni shakllantirishning muhim ko‘rsatkichi sifatida namoyon bo‘ladi. Shu bilan birga, zamonaviy yoshlar orasida sog‘lom turmush tarzini qaror toptirish masalasi ham dolzarb bo‘lib, bu ularning jismoniy hamda psixofiziologik holati bilan uzviy bog‘liqdir. Ilmiy tadqiqotlarda, xususan, Sh.M. Isabekov tomonidan olib borilgan ishlarda umumta’lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarida yuklama berishda individual yondashuv muhim omil sifatida e’tirof etilgan. Muallif ta’kidlashicha, o‘quvchilarda barqaror jismoniy faollikni shakllantirish uchun ularning markaziy asab tizimi xususiyatlari va yoshga oid rivojlanish qonuniyatlarini chuqur o‘rganish zarur. Bunday yondashuv pedagoglarga o‘quvchilarning temperament xususiyatlarini aniqlash, zarur hollarda psixologik usullardan foydalanish hamda individual tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi. Jismoniy tarbiya jarayonida o‘quvchilarning tipologik xususiyatlarini hisobga olish, mashg‘ulotlar uchun qulay sharoit yaratish, chiniqtirish usullarini to‘g‘ri tanlash va harakat faolligini oqilona tashkil etish ularning emotsional holatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Ma’lumki, o‘quvchilarning temperament xususiyatlari turlicha bo‘lgani kabi, ularning jismoniy tayyorgarlik darajasi ham bir xil emas. Shu sababli yuqori sinf o‘quvchilarining jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda maxsus darsdan tashqari mashg‘ulotlarni tashkil etish, malakali mutaxassislarni jalb etish muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, o‘quvchilarni jismoniy mashg‘ulotlarga jalb etishda ilmiy asoslangan yondashuvni qo‘llash zarur. Yetarli nazariy bilim va amaliy ko‘nikmaga ega mutaxassislar faoliyati ortiqcha zo‘riqish va noxush holatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, pedagog va murabbiylar sport fiziologiyasi asoslarini chuqur bilishi, mashg‘ulot jarayonida yuklama va shiddatni to‘g‘ri boshqarishi, o‘quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olishi muhimdir.

Inson organizmining morfologik va funksional rivojlanishida bir qator muhim “kritik davrlar” mavjud bo‘lib, ular rivojlanish sur’atining keskin o‘zgarishi bilan tavsiflanadi. Ushbu davrlar odatda 3 yoshgacha, 7 yoshgacha hamda 12–16 yosh oralig‘ini qamrab oladi. Shuningdek, chaqaloqlik davri ham organizmning yangi sharoitga moslashuvi nuqtai nazaridan alohida ahamiyatga ega. Ayniqsa, 12–16 yosh oralig‘ida gormonal o‘zgarishlar, jinsiy balog‘atga yetishish hamda jismoniy va aqliy rivojlanishning tezlashuvi kuzatiladi. Shu bois, mazkur davrda jismoniy yuklamalarni me’yorlash va nazorat qilish masalasi alohida e’tibor talab etadi.

Shu asosda inson ontogenezidagi rivojlanish bosqichlarini ilmiy tasniflash amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, maktab yoshidagi o‘smirlar orasida uchraydigan rivojlanishning sekinlashuvi -retardatsiya muammosi ilmiy adabiyotlarda alohida e’tirof etilgan. Tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, bunday holatlar o‘smirlarning taxminan 13–20 foizida kuzatilishi mumkin. Shu bois, jismoniy rivojlanishda ortda qolayotgan o‘quvchilar bilan ishlashda ularning individual xususiyatlarini hisobga olish muhim hisoblanadi. Aks holda, ularni noto‘g‘ri guruhlarga ajratish va umumiy yondashuv asosida mashg‘ulot tashkil etish samaradorlikni pasaytiradi.

Retardatsiya kelib chiqishida turli biologik va ijtimoiy omillar ishtirok etadi. Jumladan, endogen (irsiy, tug‘ma yoki organik buzilishlar) hamda ekzogen (ijtimoiy-muhit, turmush sharoiti) omillar muhim rol o‘ynaydi. Shu bilan birga, akseleratsiya, ya’ni rivojlanish jarayonining tezlashuvi ham amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, bunday o‘quvchilarga nisbatan ta’lim va tarbiya jarayonini moslashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlarini tashkil etishda yuklamalarni to‘g‘ri taqsimlash o‘qituvchi va murabbiylardan yuqori darajadagi kasbiy tayyorgarlikni talab qiladi. Noto‘g‘ri berilgan yuklama o‘quvchilar sog‘lig‘iga salbiy ta’sir ko‘rsatishi, hatto istiqbolli sportchilarni yo‘qotish xavfini keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli mashg‘ulot jarayonida yurak urish tezligini (YUT) nazorat qilish muhim pedagogik vositalardan biri hisoblanadi.

Ilmiy tadqiqotlarda jismoniy mashqlar yurak-qon tomir tizimini mustahkamlashi ta’kidlanadi, biroq me’yoridan ortiq yuklama salomatlik uchun xavf tug‘dirishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, yurak urish tezligini mashg‘ulot davomida va undan keyin kuzatib borish yuklamani to‘g‘ri boshqarishning asosiy mezonlaridan biridir. Yurak urish ko‘rsatkichlarining yuqori bo‘lishi ortiqcha yuklamani, past bo‘lishi esa yetarli darajada yuklama berilmaganini anglatadi. Bunda har bir o‘quvchining individual anatomik va fiziologik xususiyatlarini hisobga olish muhimdir.

Odatda yurak urish tezligi tinch holatda 40–80 zarba/daqiqani tashkil etadi, jismoniy faollik paytida esa keskin oshadi. Maksimal yurak urish tezligini aniqlashda “Haskell–Fox” formulasi (220 – yosh) keng qo‘llaniladi. Masalan, 30 yoshli shaxs uchun maksimal ko‘rsatkich 190 zarba/daqiqani

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

tashkil etadi. Jismoniy mashg‘ulotlarda yuklama darajasi ushbu ko‘rsatkichning foiziga nisbatan belgilanadi: o‘rtacha yuklama 50–60%, yuqori yuklama 70–80%, intensiv mashg‘ulotlar esa 80–90% diapazonda bo‘lishi tavsiya etiladi.

Sport faoliyatining turi va intensivligi yurak faoliyatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Masalan, chidamlilikka yo‘naltirilgan sport turlari bilan shug‘ullanuvchilarda yurak urish tezligi boshqa sport turlariga nisbatan farq qiladi. Bundan tashqari, muntazam shug‘ullanuvchi sportchilarda dam olish holatidagi yurak urish tezligi odatiy kishilarnikiga qaraganda pastroq bo‘lishi kuzatiladi. Shu bois, jismoniy yuklama hajmini belgilashda uning turi, shiddati, davomiyligi va intensivligi kabi omillarni kompleks hisobga olish zarur.

Xulosa qilib aytganda, jismoniy tarbiya jarayonida umumiy yondashuvdan ko‘ra individual yondashuvni qo‘llash samaraliroq hisoblanadi. Har bir o‘quvchining fiziologik imkoniyatlari va rivojlanish darajasini hisobga olgan holda tashkil etilgan mashg‘ulotlar yuqori natijadorlikni ta‘minlaydi. Jismoniy mashg‘ulotlar jarayonida yuklama shiddati va davomiyligi o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘lib, ularni ilmiy asosda rejalashtirish o‘quvchilarning jismoniy rivojlanishini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mashg‘ulotlarni haftasiga 3–4 marotaba tashkil etish optimal natija berishi, yuklama esa bosqichma-bosqich oshirilishi maqsadga muvofiqdir. Biroq mashg‘ulotlarni haddan tashqari jadallashtirish organizmda ortiqcha zo‘riqish va salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, jismoniy yuklamalarni to‘g‘ri taqsimlashda o‘quvchilarning yosh, fiziologik va individual xususiyatlarini hisobga olish zarur. Shu bilan birga, jismoniy holatni baholash va monitoring qilish jarayonini tizimli tashkil etish mashg‘ulotlar samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Mazkur tadqiqot doirasida darsdan tashqari mashg‘ulotlar jarayonida o‘quvchilarning jismoniy holatini baholash va nazorat qilishning takomillashtirilgan metodikasi ishlab chiqildi. Ushbu metodika jismoniy yuklama, mashg‘ulot intensivligi va individual reaksiyalarni muntazam monitoring qilish asosida mashg‘ulot jarayonini optimallashtirish imkonini beradi. Shuningdek, ishlab chiqilgan yondashuv o‘quvchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish, ortiqcha yuklamaning oldini olish hamda mashg‘ulotlar samaradorligini nazorat qilishda amaliy ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Xulosa qilib aytganda, jismoniy mashg‘ulotlarni individual yondashuv asosida tashkil etish, zamonaviy monitoring vositalaridan foydalanish hamda yuklamani ilmiy asosda boshqarish yuqori sinf o‘quvchilarining jismoniy rivojlanishini samarali ta‘minlaydi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish to‘g‘risida. – Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Umumiy o‘rta ta‘lim davlat ta‘lim standarti. – Toshkent, 2017.
3. Isabekov Sh.M. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent, 2019.
4. Salomov R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent, 2018.
5. Matveev L.P. Teoriya i metodika fizicheskoy kultury. – Moskva, 2008.
6. Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov. – Kiev, 2015.
7. Wilmore J.H., Costill D.L. Physiology of Sport and Exercise. – 2014.
8. McArdle W.D. va boshq. Exercise Physiology. – 2015.
9. WHO. Physical Activity Guidelines. – 2020.